

Estudio experimental sobre la validación de principios en la ingeniería de canaletas Parshall y Floculadores

Integrantes: Paula Andrea Castillo¹, Laura Ximena Casallas², Manuela Alejandra Fonseca³, Yerly Sharith Plazas León⁴.

1 Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería, Universidad Sergio Arboleda, Cl 74 # 14-14, Bogotá D.C, Colombia
<https://orcid.org/0009-0006-5672-8123>

2 Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería, Universidad Sergio Arboleda, Cl 74 # 14-14, Bogotá D.C, Colombia
<https://orcid.org/0009-0007-3358-2683>

3 Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería, Universidad Sergio Arboleda, Cl 74 # 14-14, Bogotá D.C, Colombia
<https://orcid.org/0009-0001-3491-9168>

4 Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería, Universidad Sergio Arboleda, Cl 74 # 14-14, Bogotá D.C, Colombia
<https://orcid.org/0009-0009-6860-1623>

Resumen

Los sistemas de tratamiento de aguas son esenciales para el desarrollo de la salubridad e infraestructura en áreas urbanizadas. En este contexto, el propósito de este estudio fue evaluar la eficiencia del sistema conformado por una canaleta Parshall y un floculador hidráulico mediante el uso de diferentes coagulantes. El sistema experimental incluyó un tanque de almacenamiento, un mecanismo de recirculación de agua y un floculador diseñado con tres tramos de flujo rápido y tres de flujo lento. Se realizaron pruebas con sulfato de aluminio y cloruro de hierro como coagulantes, bajo un pH ajustado a condiciones básicas (pH:11), utilizando agua con arcilla disuelta como muestra principal y los parámetros medidos, como color y turbidez, fueron tomados en intervalos de 10 minutos durante un período de dos horas.

Los resultados mostraron que el ajuste de pH influyó significativamente en la eficiencia de los coagulantes, siendo el cloruro de hierro el más eficiente bajo condiciones básicas. Además, se identificaron fuentes de incertidumbre como la estabilidad del flujo y la uniformidad en la dosificación del coagulante, los cuales afectaron el rendimiento del sistema. Este estudio valida el desempeño hidráulico de los dispositivos y resalta la importancia de optimizar las condiciones experimentales para maximizar la eficiencia en la formación de flóculos. En conclusión, se establece que el cloruro de hierro demostró un mayor rendimiento en comparación con el sulfato de aluminio en el medio evaluado.

Palabras clave: Tratamiento de Aguas, Canaleta Parshall, Floculador hidráulico, Coagulante, Turbidez, Caudal.

Abstract

Water treatment systems are essential for the development of sanitation and infrastructure in urbanized areas. In this context, the purpose of this study was to evaluate the efficiency of the system consisting of a Parshall flume and a hydraulic flocculator by using different coagulants. The experimental system included a storage tank, a water recirculation mechanism and a flocculator designed with three fast flow sections and three slow flow sections. Tests were carried out with aluminum sulfate and iron chloride as coagulants, under a pH adjusted to basic conditions (pH:11), using water with dissolved clay as the main sample and the measured parameters, such as color and turbidity, were taken at 10-minute intervals over a two-hour period.

The results showed that the pH adjustment significantly influenced the efficiency of the coagulants, with iron chloride being the most efficient under basic conditions. In addition, sources of uncertainty such as flow stability and coagulant dosing uniformity were identified, which affected the performance of the system. This study validates the hydraulic performance of the devices and highlights the importance of optimizing the experimental conditions to maximize the efficiency in floc formation. In conclusion, it is established that iron chloride demonstrated a higher performance compared to aluminum sulphate in the medium evaluated.

Introducción

En la gestión y control de recursos hídricos, especialmente en áreas relacionadas con el saneamiento y tratamiento de aguas residuales, existe una marcada carencia de métodos eficientes y precisos para medir y manejar los flujos de agua. Esta falta de herramientas precisas y de bajo mantenimiento dificulta la planificación y manejo de los recursos hídricos, que pueden llevar a problemas como el desperdicio de agua, insuficiencia en los sistemas de saneamiento y una falta de control sobre la calidad de las aguas vertidas en cuerpos naturales (Unicef, 2006). En este contexto, el desarrollo e implementación de la canaleta Parshall y los floculadores es crucial para abordar esta problemática.

La canaleta Parshall es un dispositivo diseñado para medir de manera precisa el caudal en canales abiertos, permitiendo un monitoreo continuo y eficiente que optimiza la gestión del agua (Gonzales, 2001). Por otro lado, los floculadores desempeñan un papel crucial en el tratamiento de aguas residuales al facilitar la aglomeración de partículas suspendidas, mejorando la calidad del agua tratada. Ambos sistemas, cuando se desarrollan y aplican adecuadamente, contribuyen significativamente a mejorar la eficiencia en la gestión y el control de recursos hídricos, garantizando un manejo sostenible y la reducción de impactos negativos en los ecosistemas acuáticos (Flores, 2016).

El desarrollo y la implementación de la canaleta Parshall y los floculadores son esenciales para abordar las deficiencias actuales en la gestión de recursos hídricos. Su relevancia radica en su capacidad para proporcionar mediciones precisas y confiables, además de optimizar procesos en el tratamiento de aguas residuales. Además, estas tecnologías permiten validar y aplicar principios teóricos fundamentales como los de continuidad y Bernoulli, ofreciendo una base científica sólida para el diseño y mejora de sistemas hidráulicos en escenarios tanto experimentales como reales (Domínguez, 2022).

Objetivo

Verificar la eficiencia del sistema de una canaleta Parshall y un floculador mediante la aplicación de diferentes coagulantes utilizando principios de continuidad y Bernoulli

Objetivos específicos

- Evaluar el comportamiento hidráulico de la canaleta Parshall y los floculadores comparando resultados experimentales con teorías existentes.
- Estudiar la respuesta de la canaleta Parshall y los floculadores ante variaciones de flujo para validar los principios teóricos en escenarios controlados.
- Identificar los factores que influyen en la estabilidad y eficiencia del flujo en la canaleta Parshall y los floculadores.

Materiales y métodos

La configuración del sistema incluyó una canaleta Parshall y un floculador hidráulico, diseñados para evaluar el comportamiento del flujo y la eficiencia en la formación de flóculos bajo condiciones controladas.

El sistema de la canaleta Parshall constó de un tanque rectangular con un volumen de 11 litros y flujo horizontal. El material utilizado en las paredes externas fue láminas metálicas de 1.6 mm de espesor, recubiertas con pintura electrostática para prevenir corrosión.

El suministro de agua se diseñó para operar mediante un sistema de recirculación manual, reduciendo el consumo del recurso hídrico debido al carácter experimental del estudio. La conexión entre el tanque de almacenamiento y la canaleta se realizó a través de una llave que permite regular el caudal en dos rangos específicos: totalmente abierta y parcialmente cerrada. Esto facilita la evaluación de diferentes condiciones de flujo. Durante las pruebas, al mantener un flujo constante, la canaleta permitió la dosificación del coagulante en el resalto hidráulico, y el sistema de recirculación favoreció una mayor formación de flóculos.

Figura 1. Esquema de la canaleta Parshall junto con el tanque de almacenamiento

Fuente: Elaboración propia, 2024

El sistema del floculador se compone por tres tramos de flujo rápido y tres tramos de flujo lento, sumando un total de 5 pantallas. Las paredes externas se construyeron con láminas metálicas cubiertas con un adhesivo para evitar infiltraciones a través de las pantallas. Este floculador tenía la misma capacidad volumétrica que el tanque de almacenamiento de la canaleta. La Figura 2 muestra las principales características geométricas del floculador.

Figura 2. Esquema del Floculador hidráulico

Fuente: Elaboración propia, 2024

Ahora bien, la muestra utilizada en los ensayos consistió en agua con arcilla sólida previamente disuelta, manteniendo una turbidez inicial uniforme de aproximadamente 120 UNT para todas las pruebas. Se realizaron cuatro experimentos utilizando dos coagulantes distintos: sulfato de aluminio y cloruro de hierro. Las dos primeras pruebas se llevaron a cabo con el pH natural de la muestra (4.4), mientras que en las otras dos el pH se ajustó a 11.

Durante los ensayos, se midieron parámetros como color y turbidez a intervalos de 10 minutos durante un período de dos horas. Estos ajustes permitieron verificar la influencia del coagulante y del pH en la eficiencia de la eliminación de turbidez como se evidencia en la Tabla 1.

Tabla 1. Metodología de las pruebas experimentales

Pruebas experimentales			
N° prueba	Coagulante	pH	Tiempo de monitoreo
1	Sulfato de aluminio	4.4	Cada 10 min durante 2 horas
2	Cloruro de hierro		
3	Sulfato de aluminio	11	
4	Cloruro de hierro		

Fuente: Elaboración propia, 2024

Resultados y Análisis

De acuerdo con los resultados obtenidos, se evidenció que el sistema compuesto por la canaleta Parshall y el floculador fue eficiente en la remoción del contaminante. No obstante, se identificaron diversos factores que influyeron sobre el funcionamiento del sistema, relevando variables significativas que pudieron afectar el rendimiento tanto de la canaleta Parshall como del floculador.

- **Fuentes de incertidumbre de medición**

En el desarrollo experimental del sistema de canaleta Parshall y floculador hidráulico, diversos factores contribuyeron a las fuentes de incertidumbre en las mediciones realizadas. Estas incertidumbres pueden estar relacionadas con las condiciones del flujo, las propiedades de los materiales utilizados, la manipulación de los reactivos, los equipos empleados para la dosificación y la toma de lecturas, tal como lo muestra la *Tabla 2*.

Tabla 2. Fuentes de incertidumbre y sus impactos

Categoría	Fuente de incertidumbre	Impacto
Flujo continuo	Tiempo de llenado del sistema	Variaciones en la estabilidad del flujo inicial, afectando la formación del resalto hidráulico.
Coagulante	Continuidad del goteo con la pipeta	Inconsistencias en la dosificación del coagulante, alterando la uniformidad del proceso.
	Pureza en la disolución del reactivo	Variaciones en la composición química que pueden modificar la eficacia del coagulante.
Sedimentación	Puntos muertos	Zonas con flujo reducido que disminuyen la eficiencia de mezcla.

Fuente: Elaboración propia, 2024

El flujo continuo del sistema se elaboró a partir de un mecanismo manual por lo que, pudo generar errores que permitieran que el flujo no se estabilizara de forma adecuada. No obstante, el sistema de llenado se elaboró con el objetivo de que la misma agua que entraba se recirculara en el sistema lo que permitía ahorrar agua en grandes cantidades.

Cabe resaltar que dentro de los sistemas de tratamiento no se elabora esta recirculación, por tanto, dentro del sistema elaborado, el agua adquirió gran cantidad de coagulante durante el proceso, generando la formación de los flóculos. Sin embargo, esto no fue un factor que influyera sobre el rendimiento del sistema.

- **Medición de parámetros**

Para la evaluación de la eficiencia del sistema, se analizaron los parámetros de color y turbidez, indicadores clave de la calidad del agua. Ambas variables reflejan aspectos complementarios; mientras el color se asocia principalmente con la composición química de la muestra, la turbidez está relacionada con sus propiedades físicas, como la presencia de partículas en suspensión.

El color del agua se asocia directamente con su composición química y, en particular, con la presencia de componentes ópticamente activos, como la materia orgánica disuelta coloreada (CDOM) y ciertos minerales. Estudios previos han mostrado que mediciones espectrales en el rango visible permiten cuantificar eficazmente la concentración de estos constituyentes químicos (Zeng et al, 2021; Bozhynov et al., 2021). Por ello, se realizaron las mediciones en una longitud de onda de 465nm y de esta forma correlacionar el color con la calidad química del agua.

En cambio, la turbidez, refleja propiedades físicas del agua, causada principalmente por partículas en suspensión que afectan su claridad al dispersar y absorber luz. Para medir la, se emplearon metodologías utilizadas que incluyen la turbidimetría, la cual cuantifica la atenuación de la luz, y la nefelometría, ambas ofreciendo información sobre la concentración y distribución de partículas (Lawler, 2015).

Teniendo en cuenta esto, se realizaron dos pruebas de coagulación y floculación utilizando respectivamente dos coagulantes, sulfato de aluminio y cloruro de hierro, en agua con una turbidez inicial en rangos de 4.4 dentro de una canaleta Parshall y un floculador (*Figura 3*).

Los parámetros de evaluación fue el color de absorbancia final y turbidez, tanto en condiciones de pH original como ajustado a 11.

Figura 3. Resultados de pruebas experimentales con Sulfato de Aluminio y Cloruro de Hierro.

Inicialmente en las pruebas realizadas con sulfato de aluminio como se ve en la *Figura 3*, en el grafico A, se observó una disminución inicial rápida de la turbidez durante los primeros 20 minutos, y con una tendencia de estabilización a partir de los 60 minutos. Por otra parte, en el grafico C, con el pH ajustado, el sulfato de aluminio mostro una mejora de reducción de turbidez significativa a partir de los 30 minutos, al igual que el color, que tuvo una disminución gradual. Esto nos indica que, aunque el pH elevado favorece la formación de los flóculos más densos y mejora la remoción de partículas suspendidas.

En las pruebas con cloruro de hierro, la gráfica B mostró una reducción de turbidez más rápida en comparación con el sulfato de aluminio. En cuanto al color, aunque el comportamiento fue más variable, también se logró una reducción significativa. Por otro lado, en la gráfica D, el cloruro de hierro evidenció una mejora notable con el pH ajustado, especialmente en la remoción de turbidez, alcanzando valores mínimos de manera rápida. Sin embargo, aunque la reducción del color presentó una alta correlación lineal, esta fue más lenta, aunque igualmente efectiva.

- **pH**

La formación de hidroxilos metálicos juega un papel fundamental en los procesos de coagulación y floculación debido a sus propiedades específicas que facilitan la agregación de partículas suspendidas. El pH influye directa, entre en la formación de estos hidroxilos, siendo cada coagulante más efectivo en ciertos rangos específicos, como se mencionaba anteriormente. En el caso del sulfato de aluminio la formación de hidroxilos insolubles es más eficiente en un rango de pH entre 5.5 y 8, como se observa en la *Figura 3* en las gráficas A y

C. Aunque en la gráfica A con el pH original se aprecia una disminución significativa del color y la turbidez, la gráfica C, donde el pH es ajustado a 11, la eficiencia es notablemente superior. Esto se debe a una mayor disponibilidad de iones OH^- , que permiten la formación óptica de $\text{Al}(\text{OH})_3$ lo que mejora la formación de flóculos (*Figura 4*).

El proceso de floculación mejora el tamaño y la estructura de los flóculos, lo cual es crucial para una separación eficaz entre sólidos y líquidos. La adición de sulfato de aluminio o cloruro férrico conduce a la formación de flóculos más grandes y compactos. Por ejemplo, los flóculos pueden superar los 80 μm de tamaño, lo que mejora las tasas de sedimentación y la eficiencia de eliminación (Randive et al., 2020) (Virtasalo et al., 2023).

Figura 4. Formación de flocs dentro de la canaleta Parshall y el Floculador.

Por otra parte, el cloruro de hierro muestra un rango óptimo más amplio pero su eficiencia se incrementa considerablemente en valores de pH superiores a 8, como se evidencia en la *Figura 4*, las gráficas B y D. En la gráfica B, con un pH original la reducción de turbidez es efectiva, pero en la gráfica D con un pH de 11, se observa una reducción más rápida y pronunciada de la turbidez y del color. Esto es debido a la formación más eficiente de $\text{Fe}(\text{OH})_3$ en condiciones alcalinas, que facilita la generación de flóculos más densos y de mayor tamaño (Young et al., 2010).

Los hidróxidos metálicos actúan neutralizando las cargas negativas de las partículas suspendidas, permitiendo la formación de flóculos densos que se separan del agua mediante sedimentación. La eficiencia de esta separación es favorecida por las condiciones controladas de velocidad en la canaleta y el floculador, donde un flujo adecuado permite que los flóculos sedimenten de manera efectiva

Conclusiones

Los resultados del estudio evidenciaron que el ajuste del pH influyó de manera significativa en la eficiencia de los coagulantes utilizados, destacándose el cloruro de hierro como el más eficiente bajo condiciones básicas de pH. Este comportamiento reafirma la importancia de controlar los parámetros fisicoquímicos del sistema para maximizar la formación de flóculos y, en consecuencia, mejorar la remoción de contaminantes. Asimismo, el cloruro de hierro

mostró una alta capacidad de retención, reflejada en una reducción considerable de la turbidez y el color, superando al sulfato de aluminio en el medio evaluado.

Sin embargo, el rendimiento del sistema estuvo parcialmente afectado por factores de incertidumbre como la estabilidad del flujo y la uniformidad en la dosificación del coagulante, los cuales podrían haber limitado el desempeño óptimo del proceso. Estos hallazgos resaltan la necesidad de optimizar las condiciones experimentales y operativas para garantizar la eficacia de los dispositivos y minimizar las variables que introducen incertidumbre.

Bibliografía

- García-Ávila, F., Méndez-Heredia, A., Trelles-Agurto, A., Sánchez-Cordero, E., Alfaro-Paredes, E. A., Criollo-Illescas, F., Tonon-Ordoñez, M. D., & Heredia-Cabrera, G. (2023). Experimental Evaluation of Tubular Flocculator Implemented in the Field for Drinking Water Supply: Application in the Developing World. *Water*, 15(5), 833. <https://doi.org/10.3390/w15050833>
- Oliveira, D. S., & Donadel, C. B. (2024). Helically Coiled Tube Flocculators in Water Clarification Systems: Optimal Length Evaluation and Process Efficiency Probabilistic Analysis. *Sustainability*, 16(5), 2172. <https://doi.org/10.3390/su16052172>
- Diwakar Saran, N.K.Tiwari and S. Ranjan. (2020). Parshall Flumes: A Review. [RWC 56 Saran D et al.pdf](#)
- Álvaro Silva Ribeiro, João Alves e Sousa, Catarina Simões, Luís Lages Martins, Luís Dias, Ricardo Mendes, Catarina Martins. (2021). Parshall flumes flow rate uncertainty including contributions of the model parameters and correlation effects, *Measurement: Sensors*, Volume 18, 100108, ISSN 2665-9174, <https://doi.org/10.1016/j.measen.2021.100108>.
- W. D browski , U. Polak.(2010). FLOW RATE MEASUREMENTS BY FLUMES .[Microsoft Word - 04-03.doc](#)
- Flores Livias, F. V., & La Rosa Díaz, J. H. (2016). Estudio para la implementación de un Floculador hidraulico horizontal de pantallas para optimizar el tratamiento de agua potable en la planta los molinos–Barranca.
- Damian, Lawler. (2015). Turbidity, Turbidimetry, and Nephelometry. 152-163. Doi: 10.1016/B978-0-12-409547-2.11006-6
- Pedroza González, E. (2001). Canal Parshall.
- Ruosha, Zeng., Chris, M., Mannaerts., Zhehai, Shang. (2021). A Low-Cost Digital Colorimetry Setup to Investigate the Relationship between Watercolor and Its Chemical Composition. *Sensors*, 21(20):6699-. doi: 10.3390/S21206699
- Unicef. (2006). Progreso para la infancia: un balance sobre agua y saneamiento. Unicef.
- Vladyslav, Bozhynov., Zoltan, Kovacs., Petr, Cisar., Jan, Urban. (2021). Application of Visible Aquaphotomics for the Evaluation of Dissolved Chemical Concentrations in Aqueous Solutions. *Photonics*, 8(9):391-. doi: 10.3390/PHOTONICS8090391
- Kang, S., Lee, J., y Kim, Y. (2012). Comparison of coagulation performance of various coagulants in water treatment. *Journal of Korean Society on Water and Wastewater*, 26(2), 295-304. <https://doi.org/10.12101/JSW.2012.27.2.295>
- Liu, Z., y Wang, P. (2020). Effectiveness of aluminum-based coagulants in various water systems. *Water Supply*, 20(4), 141-148. <https://doi.org/10.2166/S.2020.141>
- Bautista Tibaquirá, L. (2006). Análisis experimental de un floculador hidráulico de flujo horizontal. Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.

- Young, Ik, Choi., Byung, Gil, Jung., Hee, Jong, Son., Yoo, Jin, Jung. (2010). Determination of Optimum Coagulants (Ferric Chloride and Alum) for Arsenic and Turbidity Removal by Coagulation. *Journal of Environmental Sciences-china*, 19(8):931-940. doi: 10.5322/JES.2010.19.8.931